

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC3

Contenidos

- 3. Creación de contenidos digitales
 - 3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)
 - 3.2. Herramientas ofimáticas básicas.
 - 3.2.1. Software para edición de textos.
 - 3.2.2. Procesador de textos .
 - 3.2.3. Hoja de cálculo.
 - 3.2.4. Base de datos.
 - 3.2.5. Presentaciones.
 - 3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas.
 - 3.3.1. Software para edición de imágenes.
 - 3.3.2. Software para edición de audio.
 - 3.3.3. Software para edición de video.
 - 3.4. Creación de contenidos digitales básicos.
 - 3.4.1. Texto.
 - 3.4.2. Imagen.
 - 3.4.3. Audio.
 - 3.4.4. Video.
 - 3.5. Creación de contenidos digitales avanzados.
 - 3.5.1. Artículo de blog.
 - 3.5.2. Publicación en redes sociales.
 - 3.5.3. Correo electrónico o newsletter.
 - 3.5.4. Presentaciones en PDF.
 - 3.5.5. Revista.
 - 3.5.6. eBook.
 - 3.5.7. Whitepaper.
 - 3.5.8. Diccionarios o FAQ.
 - 3.5.9. Infografía.
 - 3.5.10. Checklist.
 - 3.5.11. Webinar.
 - 3.5.12. Podcast.
 - 3.5.13. Test o quiz.
 - 3.5.14. Bots o chatbots.
 - 3.6. Derechos de autor y licencias.
 - 3.6.1. Copyright.
 - 3.6.2. Copyleft.
 - 3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

Artículo de blog

Publicación en
redes sociales

Correo electrónico
o Newsletter

Presentaciones en
PDF

Revista

eBook

Whitepaper

Diccionarios o FAQ

Infografía

Checklist

Webinar

Podcast

Test o quiz

Bots o chatbots

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

Los **contenidos digitales** son **toda la información que podemos ver en un medio digital**: *en una página web, en redes sociales, en un blog, o en cualquier sitio de Internet.*

Hay muchas herramientas para la creación de contenidos digitales avanzados.

Ninguna es mejor que las demás, todo depende del contenido que queramos transmitir, el formato, las personas a las que va dirigido, etc.

En esta la sesión de formación vamos a ver las 14 herramientas para la creación de contenidos digitales del cuadro anterior.

- Veremos qué son.
- Y algunas aplicaciones online gratuitas con las que podemos crearlas, editarlas, compartirlas, etc.

Además, hemos creado *listas de reproducción* en el canal **YouTube**, con videos para ampliar los contenidos de esta sesión, y saber utilizar estas aplicaciones con facilidad.

En el **Aula Virtual José María Iribarren** os dejamos los *enlaces a estas listas de reproducción*.

Accede a ellas, y visualiza los videos que te interesen.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1 Artículo de blog

Como vimos en la sesión de formación **2.5. Compartir información: herramientas colaborativas**, el **blog** es un tipo de herramienta colaborativa que busca la **interacción** con los usuarios.

Es un **sitio web** que contiene **artículos** de *uno o varios autores*.

Los **artículos** que se publican en un **blog** se llaman **entradas**, o *post en inglés*.

Los **artículos de blog** se *ordenan cronológicamente*: el más reciente en la **parte superior del blog**.

Y se **indexan** con **etiquetas**, o *labels en inglés*.

Por ejemplo, si escribimos un **artículo de blog** sobre **Competencia Digital**, las **etiquetas** podrían ser:

Competencia digital | informática | ordenador | móvil | Internet

En un blog es muy fácil **buscar información**, podemos buscar **por fecha** de publicación, o **por etiquetas**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1 Artículo de blog

Un **artículo de blog** es una página web que combina texto, imágenes, vídeos, audios, etc. para que una persona se comunique con sus seguidores dentro de su sitio web.

Es una herramienta muy útil para **mejorar el posicionamiento de una página web** en los buscadores de Internet.

RECUERDA: *El posicionamiento en buscadores, la optimización en motores de búsqueda (SEO) son herramientas que hacen que cuando hagamos una búsqueda, la página web aparezca entre las primeras de la lista de resultados que devuelve el buscador de Internet (Google, Bing, Ecosia, etc.)*

El **objetivo** de un **artículo de blog** es **compartir conocimiento**.

No se utiliza para abrir debates, para este fin están los foros.

No busca aportaciones por parte de los lectores, para este objetivo están las wikis.

Si publicamos contenidos interesantes y fáciles de entender, y utilizamos un formato que enganche a la gente, un artículo de blog sirve para **aumentar el número de seguidores**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1 Artículo de blog

El funcionamiento de un blog es sencillo:

- El **autor** del blog **publica** un **artículo**.
- Los **lectores** pueden hacer **comentarios**, o simplemente **leerlo**.
- El **autor** puede **responder** a los lectores, *pero no es obligatorio*.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1 Artículo de blog

Las principales aplicaciones para crear blogs son:

WordPress: plataforma para crear tu sitio web, o blog

<https://www.wordpress.com/>

Blogger: plataforma para crear un blog fácil y bonito

<https://www.blogger.com>

Wix: plataforma para crear tu página web, gratis.

<https://es.wix.com>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.1 Artículo de blog

<https://www.blogger.com/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.2 Post o publicación en redes sociales

Como vimos en la sesión de formación 2.5. *Compartir información: herramientas colaborativas*, las **redes sociales** son un tipo de herramienta colaborativa que busca el **contacto individual**.

Son **plataformas online** formadas por personas que tienen intereses, profesiones, actividades, objetivos, etc. en común

Una **red social** es una **comunidad virtual** o **comunidad en línea**.

Las redes sociales permiten el contacto entre personas que están en diferentes lugares físicos, o de tiempo.

Son un medio para comunicarse e intercambiar información, pero también sirven para entretenerse, conocer gente, comprar y vender artículos, buscar y ofrecer puestos de trabajo, etc.

Las personas no tienen por qué conocerse antes de entrar en contacto a través de una red social, pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales.

Según la temática y el tipo de usuario/a, hay dos tipos de redes sociales

- **Redes sociales horizontales o generalistas**, en las que se trata cualquier tema.
- **Redes sociales verticales o temáticas**, que están centradas en un tema específico.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.2 Post o publicación en redes sociales

Las **principales características** de una red social son:

- **Conectividad:** personas que se están en países diferentes pueden tener un contacto cercano. Además, permiten conocer a personas que comparten intereses comunes.
- **Interacción** o **engagement** en inglés: las publicaciones permiten a las personas usuarias expresarse y establecer diálogos
- **Personalización:** cada red social cuenta con su propia configuración, y son ajustables en función de las preferencias de cada persona.

RECUERDA: *En sesiones anteriores vimos cómo configurar la privacidad de las redes sociales*

- **A tiempo real:** las redes sociales son un tipo de mensajería instantánea que permiten la entrega de mensajes a tiempo real. De este modo, es posible mantener una interacción continua entre las personas que tengan activadas esas notificaciones concretas.
- **Viralidad:** es un término muy popular hoy día, que significa que un contenido se propaga a gran velocidad a través de las redes sociales.

RECUERDA: *Es importante pensar dos veces antes de publicar en Internet, porque una vez está en la red, perdemos el control sobre lo que hemos publicado.*

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.2 Post o publicación en redes sociales

Una **publicación en redes sociales** y un **artículo de blog** son muy similares.

Las diferencias son:

- El contenido es más breve que en un artículo de blog
Cada comunidad tiene su límite de letras y números, contenidos audiovisuales, tamaño, etc.
- Un post ofrece una interacción más directa, y la oportunidad de hablar con tu audiencia.

Los objetivos de una publicación en comunidades tienden a ser:

- ✓ Conseguir “me gustas”.
- ✓ Hacer que se comparta tu publicación.
- ✓ Que te dejen comentarios.
- ✓ Hagan clic en el link.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.2 Post o publicación en redes sociales

Las **redes sociales más utilizadas** son:

- WhatsApp
- Instagram
- YouTube
- Pinterest
- Facebook
- Snapchat
- Google plus
- LinkedIn
- Twitter

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.3 Correo electrónico y newsletter

Como vimos en la sesión de formación 2.3 *Correo electrónico (email)*, el **correo electrónico** es una herramienta de comunicación por tecnología digital que permite enviar y recibir mensajes a través de Internet.

Un **email** puede ser **sólo texto**, como el correo postal tradicional, pero también podemos incluir *archivos adjuntos en cualquier formato* (documentos, imágenes, vídeos, audios, etc.), y enlaces URL a otras páginas web.

Compañías como *Gmail, Hotmail, Yahoo!, Outlook, etc.* **ofrecen servicios de correo electrónico de forma gratuita.**

Por eso, casi todas las personas usuarias de Internet tienen una dirección de email donde podemos comunicarnos con ellas.

Para comunicarnos por email es importante prestar atención a los siguientes puntos:

- Destinatarios
- Asunto
- Importancia del correo electrónico

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.3 Correo electrónico y newsletter

Hay diferentes tipos de destinatarios:

➤ **Para (destinatarios principales):**

Si escribimos las direcciones de email en la casilla **Para**, todas las personas que reciben el email pueden ver a los demás.

Como la dirección de email es información confidencial, si unos destinatarios no conocen los emails de los demás, podemos incumplir la normativa de protección de datos.

➤ **CC (Copia de Carbón):**

Permite enviar copias de un correo a otros destinatarios además de los principales.

Es una copia pública: tanto los destinatarios principales como los usuarios puestos en copia, podrán ver a quién más se le envía el correo.

Si las personas no conocen los emails de los demás, podemos incumplir la normativa de protección de datos.

➤ **CCO (Copia de Carbón Oculta)**

Permite enviar copias de un correo a otros destinatarios además de los principales a los que va dirigido.

Es una copia privada: ni los destinatarios principales ni los usuarios puestos en copia podrán ver a quién más se le envía el correo.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.3 Correo electrónico y newsletter

El asunto es el título del mensaje.

Debe ser claro y resumir, brevemente, el contenido del email.

En el campo del asunto podemos escribir un descriptor

Un descriptor es una palabra que escribimos entre corchetes, que sirve para resaltar la importancia del correo electrónico.

Por ejemplo:

- **[URGENTE]**
- **[RESPONDER ANTES DEL 1 DE JULIO]**
- **[SE REQUIERE CONFIRMACIÓN]**
- **Etc.**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.3 Correo electrónico y newsletter

Una **newsletter** es un *email* que se distribuye de forma *periódica* a las *personas que se han suscrito*.

La *periodicidad* puede ser *diaria, semanal, mensual, anual, etc.*, o cuando la empresa, la web, o el foro al que te has suscrito *tiene algo importante que comunicar*.

Las **newsletters** están formadas por varios artículos o contenidos de interés para sus suscriptores sobre el tema al que se han suscrito.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.4 Presentaciones en PDF

Como vimos en la sesión de formación **3.2 Herramientas ofimáticas básicas**, los **procesadores de texto**, y los **editores de presentaciones** tienen la **opción de exportar los documentos** que creamos y editamos con ellos **en formato PDF**.

- **Microsoft Word, Apache OpenOffice Writer y Documentos de Google** son programas para crear y editar documentos de texto.

Una vez finalizado el documento, podemos exportarlo como archivo PDF.

Hacemos clic en **Guardar como**, y seleccionamos la extensión **.pdf**.

- **Microsoft PowerPoint, Apache OpenOffice Impress y Presentaciones de Google** son software para crear y editar presentaciones.

Cuando la presentación está acabada, podemos exportarla como archivo PDF.

Hacemos clic en **Guardar como**, y seleccionamos la extensión **.pdf**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.4 Presentaciones en PDF

ilovepdf es una aplicación que ofrece herramientas online gratuitas para unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF.

No se necesita instalación.

<https://www.ilovepdf.com/es>

ORDENAR PDF

- Unir PDF
- Dividir PDF
- Eliminar páginas
- Extraer páginas
- Ordenar PDF

OPTIMIZAR PDF

- Comprimir PDF
- Reparar PDF

CONVERTIR A PDF

- JPG a PDF
- WORD a PDF
- POWERPOINT a PDF
- EXCEL a PDF
- HTML a PDF

CONVERTIR DESDE PDF

- PDF a JPG
- PDF a WORD
- PDF a POWERPOINT
- PDF a EXCEL
- PDF a PDF/A

EDITAR PDF

- Rotar PDF
- Insertar números de página
- Insertar marca de agua
- Editar PDF

SEGURIDAD DE PDF

- Desbloquear PDF
- Proteger PDF
- Firmar PDF

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.5 Revista

Las **revistas digitales** o **revistas en línea** aprovechan la tecnología digital para **añadir animaciones multimedia, enlaces**, etc. dentro de la revista **para hacerla interactiva**.

Son *documentos en formato PDF convertidos en HTML5* para agregar animaciones e interactividad.

Las revistas en línea se leen a través de un navegador con conexión a Internet.

Se puede **leer** en cualquier **dispositivo digital** con **conexión a Internet**: *ordenador, móvil, tableta*, etc.

Los *contenidos* son **responsive**, es decir, **adapta su diseño y reorganiza sus contenidos** en función del **tamaño y orientación de la pantalla** del dispositivo digital donde la leamos.

Por ejemplo, si leemos la revista con el móvil en vertical, veremos la página más larga, y si giramos el móvil y lo leemos en horizontal, será más ancha.

Hay **revistas digitales** que son una **réplica exacta de la versión impresa**, es decir, son un PDF en línea.

Otras incluyen todos los contenidos de la versión impresa, pero **añaden interactividad y contenido extra**.

Otras revistas digitales son **altamente interactivas**, y **no tienen versión impresa**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.5 Revista

Algunas **aplicaciones online** muy utilizadas para **hacer revistas digitales** son:

➤ **Zinio**

<https://www.zinio.com/>

➤ **issuu**

<https://issuu.com/>

➤ **Magzter**

<https://www.magzter.com/>

➤ **joomag**

<https://www.joomag.com/>

➤ **Yumpu**

<https://www.yumpu.com/es>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.6 eBook

Un **eBook** es un *libro en formato digital*.

Al igual que las revistas digitales, un **eBook** incluye animaciones multimedia, enlaces, etc. para hacerlo interactiva.

A diferencia del formato PDF, los documentos *eBook* no están definidos para un tamaño de página fijo.

El contenido de un **eBook** se adapta al tamaño de la pantalla:

- Si vemos el **eBook** en un **dispositivo de pantalla pequeña**, como el **móvil**, el **eBook** tendrá **más páginas**
- Si lo vemos en un **ordenador**, que tiene una **pantalla más grande**, el **eBook** tendrá **menos páginas**.

En este enlace explicamos con detalle **qué** es un **eBook**

<https://www.que-es/ebook>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.7 *Whitepaper*

Un ***whitepaper*** es un documento en forma de **guía** cuya para *explicar a los usuarios cómo resolver un problema*, o ayudarlos a entender un tema determinado.

Un ***whitepaper*** y un **eBook** tienen *cosas en común*, pero son contenidos digitales diferentes:

- Los **eBook** tratan un tema genérico, y los **whitepapers** se enfocan en un **tema específico**
- Un **whitepaper** más **formal y concreto** que en un **eBook**.
- El **contenido** de un **whitepaper** es **técnico**, y lo **publica una persona experta** en el tema.
- La **explicación clara, técnica, y muy específica**.
- **Incluye elementos** que **faciliten comprensión** de la explicación: **gráficos, esquemas, videos**, etc.

En este enlace explicamos con detalle **qué** es un ***whitepaper***

<https://www.que-es/whitepaper>

En este enlace explicamos la **diferencia** entre **eBook** y ***whitepaper***

<https://www.diferencia-whitepaper-ebook>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.8 Glosarios, diccionarios y FAQs

Diccionario es un documento en el que se *define* o se *traduce* un conjunto de palabras de una materia determinada.

Están en *orden alfabético*.

Glosario es un documento que recoge *palabras y expresiones que se utilizan en uno o varios textos*, y son *difíciles de comprender*.

Están en *orden alfabético*.

Al lado de la palabra está su significado, o algún comentario.

Es decir, un **glosario** es un **diccionario** que contiene sólo las **palabras importantes**, o **difíciles de entender** que aparecen en un **documento concreto**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.8 Glosarios, diccionarios y FAQs

FAQ son las siglas de *Frequently Asked Questions*, es decir, **Preguntas frecuentes**.

Es un **formato de contenido digital** que recoge las **preguntas más comunes** sobre un tema en particular, con sus **respectivas respuestas**.

La mayoría de páginas webs que ofrecen servicios tienen una **sección FAQs** para que los **usuarios** puedan *solucionar sus dudas en el momento*, y de forma autónoma, **sin esperar** a que les *atienda una persona de la empresa, o un chatbot*.

Se encuentran en una sección de la página web donde se ofrezca soporte, ayuda, etc.

Las **FAQs** tienen **estructura de lista**:

- Para que el **usuario** que **tenga una duda** pueda **encontrar más rápido** el **contenido que le interesa**
- Para que el **responsable de la página** pueda **responder a todas las posibles preguntas del tema en un mismo sitio**

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.9 Infografías

Infografía es una *representación visual de información y datos*.

Es un **conjunto de imágenes y texto** que *explica un contenido de forma breve, y fácil de entender*.

El objetivo es que, *cuando una persona vea la **infografía** entienda **toda la información** que queremos darle, con una simple mirada*.

Algunas *aplicaciones online* para hacer **infografías** son:

➤ **Canva**

https://www.canva.com/es_es/crear/infografias/

➤ **Infogram**

<https://infogram.com/es>

➤ **Genially**

<https://genial.ly/es/crear/infografias/>

➤ **Visme**

<https://www.visme.co/es/infografias-creativas/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.10 Checklist

Las **checklist**, **listas de control**, u **hojas de verificación** son documentos digitales o analógicos que sirven para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos, para garantizar que no se olvida de nada importante.

Un **checklist** puede ser una publicación en un blog, un PDF, un mail, etc. que recoja una secuencia de pasos muy explicados que debe llevar a cabo la persona para conseguir un objetivo, o para desarrollar una actividad.

Además de *texto*, suelen incluir *imágenes*, *videos*, o *GIFs explicativos* para que sea más claro.

Las **checklist** tienen *tres usos principales*:

- **Compensar los fallos de memoria y de atención** que surgen al **realizar actividades repetitivas**.
- **Controlar el cumplimiento** de una **lista de requisitos**.
- **Recoger datos de forma ordenada y sistemática**.
- **Garantizan que las actividades se realicen de forma organizada**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.10 Checklist

Algunas aplicaciones online para hacer **checklist** son:

➤ **Canva**

https://www.canva.com/es_es/checklist/plantillas/

➤ **Veenncage**

<https://es.venngage.com/features/hacer-checklist>

➤ **Microsoft List**

<https://templates.office.com/es-es/listas>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.11 Webinar

Webinar es una palabra que combina las palabras inglesas **web** y **seminar** (seminario).

Un **webinar** es una conferencia, taller, curso o seminario en formato vídeo que se imparte a través de Internet.

Los **webinars** se dan **en directo**, en una **fecha y horario específico**.

La **persona que imparte el webinar interactúa** con los **asistentes**, que pueden *comentar, preguntar, añadir cualquier cuestión* que tenga relación con el tema del **webinar**.

En la sesión de formación **2.4 Comunicación por tecnología digital** vimos las herramientas online más utilizadas para hacer **videoconferencias**.

Vamos a recordarlas:

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.11 Webinar

Podemos utilizar estas herramientas de videoconferencia para impartir o asistir a un **webinar**

➤ **BigBlueButtonBN**

El sistema de videoconferencia web del Aula Virtual José María Iribarren

BigBlueButtonBN

Activities :: mod_bigbluebuttonbn

➤ **Google Hangouts**

<https://hangouts.google.com>

➤ **Google Meet**

<https://meet.google.com>

➤ **Microsoft Teams**

<https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-teams/log-in>

➤ **Zoom**

<https://zoom.us/>

➤ **Cisco Webex**

<https://www.webex.com/es/>

➤ **Skype**

<https://www.skype.com/es/>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.12 Podcast

La palabra **Podcast** es la unión de las palabras inglesas *iPod*, que es el dispositivo que utiliza Apple para los archivos de audio, y *broadcast*, que en castellano significa transmisión o difusión de contenidos.

Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online, que podemos descargar y escuchar en cualquier momento, y tantas veces como queramos.

Es un blog en formato audio.

Se pueden grabados en diferentes formatos. Los más comunes son:

- entrevistas entre invitado y presentador
- grabaciones individuales donde el presentador (*host* en inglés) comenta un tema específico.

Cualquiera que sea el formato de presentación, estos programas necesitan obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar la presentación (normalmente denominados hosts).

Los **podcast** se *emiten a tiempo real online*, para que las personas los escuchen en directo (*in streaming*).

También podemos **descargarlos** para **escucharlos offline**, *en cualquier momento, y tantas veces como queramos*.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.12 Podcast

Características de un podcast

- **Contenido digital en formato audio.**
- Es *como un blog*, pero en formato audio.
- Permite **combinar voz, música, efectos sonoros**, etc.
- Las **extensiones** más utilizadas son **.mp3, .wav, .mpeg4**
- Las **grabaciones** en **podcast** se guardan en una página web.
- Se pueden escuchar **en directo** (in streaming) o **descargarlos**, y reproducirlos en cualquier momento.
- Se utilizan para *compartir noticias, tutoriales, contenidos didácticos, piezas radiofónicas*, etc.
- No requiere una gran inversión, únicamente un sistema de grabación digital básico.
- El **Workspace** de **Google** tiene una *aplicación muy sencilla para hacer podcast*. Solo necesitamos:
 - ✓ una *cuenta de Gmail*
 - ✓ un *sistema de grabación digital básico*, que puede ser la grabadora del móvil o del ordenador.
 - ✓ Podemos hacer podcast *desde esta página web*, o descargar la *App para Android, o iOS*.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.12 Podcast

<https://podcasts.google.com/>

The screenshot shows the Google Podcasts website. At the top, there is a search bar with the text "Buscar podcasts". Below the search bar, there are several podcast recommendations. The first row includes "Nada SER Podcast", "Jordi Wild", "COPE Cadena COPE", "COPE Cadena COPE", and "Concostrina SER Podcast".

Below this, there are two sections of "Podcasts más populares de Sociedad y cultura":

- TED en Español** (TED)
- La rosa de los vientos** (OndaCero)
- El colegio invisible** (OndaCero)
- El COLEGIO INVISIBLE** (OndaCero)
- Enigmas sin resolver** (Univision)
- Relatos en inglés con...** (Duolingo)

Below that, there are two sections of "Podcasts más populares de Estudios":

- Relatos en inglés con...** (Duolingo)
- TED en Español** (TED)
- BBVA Aprendemos...** (BBVA Podcast)
- BBVA** (BBVA Podcast)
- CIENCIAES.com para ESCuchar** (cienciaes.com)
- KENSO** (Quique Gonzal...)

On the left side of the interface, there is a navigation menu with options like "Ver programas", "Suscripciones", "Cola", "Añadir usando un feed RSS", "Ajustes", "Ayuda", "Directrices para editores", "Enviar comentarios", and download links for the Android and iOS apps.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.13 Test o quiz

Test y **quiz** son palabras en inglés que se traducen como *examen* y *prueba*, respectivamente.

Test es un **cuestionario de selección múltiple**, en el que la persona debe elegir la respuesta correcta para cada una de las preguntas del test.

Algunas aplicaciones online muy utilizadas para hacer test online son:

➤ **Microsoft Forms**

<https://forms.office.com/>

➤ **Formularios de Google**

<https://workspace.google.com/intl/es/products/forms/>

➤ **Socrative**

<https://www.socrative.com/>

Podemos descargar las App para móvil Android en Google Play, y para iPhone en la App Store de Apple

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.13 Test o quiz

Quiz es un **cuestionario en forma de juego**, en el que los jugadores intentan responder correctamente a preguntas sobre ciertos temas.

Algunas aplicaciones online muy utilizadas para hacer test online son:

➤ **Quizizz**

<https://quizizz.com/join>

➤ **Quizlet**

<https://quizlet.com/es>

➤ **Kahoot!**

<https://kahoot.com/>

➤ **Survey Monkey**

<https://www.surveymonkey.com/mp/quiz/>

Podemos descargar las App para móvil Android en Google Play, y para iPhone en la App Store de Apple

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.14 Bots o chatbots

Bot es un **software de inteligencia artificial** *programado para hacer una serie de tareas por su cuenta, sin la ayuda del ser humano.*

Los bots son capaces, por ejemplo, de:

- Mostrar información del tiempo a los usuarios de una web o app
- Reservar habitación en un hotel o restaurante
- etc.

Chatbot es un **tipo de bot** *programado para mantener conversaciones con personas, y ofrecer respuestas preconcebidas.*

Es un asistente virtual que se comunica con los usuarios a través de mensajes de texto.

Es una tecnología digital que permite al usuario mantener una conversación a través de un software que se integra en un sistema de mensajería: Facebook, Twitter, Telegram, Whatsapp, etc.

El sistema **está programado** para que **interactúe con el cliente y le resuelva dudas**, pero **sin que haya una persona física contestando.**

Los chatbots están disponibles 24 h, 365 días al año.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.5 Creación de contenidos digitales avanzados

3.5.14 Bots o chatbots

Hay muchas aplicaciones para crear chatbots online, de forma gratuita.

Las más utilizadas en 2022 son:

➤ **Plataforma Centribal**

<https://demo.centribal.com/es/>

➤ **Livechat**

<https://www.livechatinc.com/>

➤ **Drift**

<https://www.drift.com/>

➤ **Zendesk**

<https://www.zopim.com/>

➤ **Crisp**

<https://crisp.chat/es/chatbot>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

